

EKOLOGIK MUOMMOLAR VA ULARNINF TURLARI**Shomurodova Dildora Davronbek qizi**
No'monjonov Fazliddin Bunyodbek o'g'li**Andijon davlat pedagogika instituti**
Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti**Biologiya yo'nalishi (kechki) 2- bosqich 201- guruh talabalari****Usmonov Dilmurod Dolimovich****Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19480125>**

Annotatsiya: Ushbu tezisda hozirgi zamonning eng dolzarb global muammolaridan biri — ekologik inqirozlar, ularning sabablari, turlari va oqibatlari chuqur yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik muammolar, atrof-muhit ifloslanishi, havo ifloslanishi, suv ifloslanishi oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, global isish, Ekotoksikologiya, atmosferadagi dioksinlar, pestitsidlar va zaharlanish.

Abstract: This thesis provides an in-depth look at one of the most pressing global problems of our time - ecological crises, their causes, types and consequences.

Keywords: Ecological problems, environmental pollution, air pollution, water pollution, food security, climate change, global warming, Ecotoxicology, atmospheric dioxins, pesticides and poisoning.

Аннотация: В данной диссертации представлен углубленный анализ одной из наиболее актуальных глобальных проблем нашего времени — экологических кризисов, их причин, типов и последствий.

Ключевые слова: Экологические проблемы, загрязнение окружающей среды, загрязнение воздуха, загрязнение воды, продовольственная безопасность, изменение климата, глобальное потепление, экотоксикология, атмосферные диоксины, пестициды и отравления.

Ekologik muammolarga e'tibor qaratish nafaqat tabiatni, balki insoniyatning o'zini asrash uchun zarur. Atmosfera ifloslanishi va uning oqibatlari Atmosfera — hayot uchun zarur bo'lgan havo qatlamidir. Uning tozaligi inson salomatligi va tabiatning barqaror rivojlanishi uchun muhimdir. Ammo bugungi kunda sanoat chiqindilari, avtomobil gazlari, yoqilg'i mahsulotlari, kimyoviy moddalar havoni ifloslantirmoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan karbonat angidrid (CO₂), metan (CH₄), azot oksidi (NO_x) kabi gazlar "issiqlik effekti"ni kuchaytirib, global isish jarayonini tezlashtirmoqda. Natijada qutblardagi muzliklar eriydi, dengiz sathi ko'tariladi va iqlim o'zgaradi. Havoning ifloslanishi nafaqat ekologik, balki sog'liqni saqlash muammosini ham keltirib chiqarmoqda: astma, yurak-qon tomir kasalliklari, hatto saraton kasalliklari ko'paymoqda. Bundan tashqari suv tanqisligi ham ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Ko'plab hududlarda suv ustidan nizolar yuzaga kelmoqda. Bu muammoni hal qilish uchun suvdan oqilona foydalanish, tozalash inshootlarini rivojlantirish va xalqaro hamkorlik zarur. Chiqindilar va ularning atrof-muhitga ta'siri Har yili insoniyat millionlab tonna chiqindi ishlab chiqaradi. Ularning aksariyati qayta ishlanmaydi va yer osti poligonlariga ko'miladi yoki ochiq havoda yoqiladi. Natijada tuproq, suv va havo ifloslanadi.

XULOSA. Global muammolar, xususan, suv muammosini hal qilish faqat bir mamlakat yoki mintaqaga xos emas, balki bu masala butun dunyoni tashvishga solmoqda. O'zbekiston Respublikasini ushbu muammolarni hal etishda tashabbus ko'rsatishga majbur qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Odum, E. P. – Ekologiya asoslari. – Moskva: Mir nashriyoti, 1986.
2. erus.uz
3. Mustafoyev, S. – Umumiy ekologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
4. erus.uz
5. Buriyev, S. S. – Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent: Fan, 2010.
6. erus.uz
7. Rafiqov, A. A., Abirqulov, Q. N., Xojimatov, A. N. – Ekologiya. – Toshkent: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2004.
8. tadqiqotlar.uz.